

OILALARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Yulchiyeva Dildora Xabibullayevna

**“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti bo‘lim boshlig‘i,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925059>

Annotatsiya: Rivojlangan mamlakatlarda o‘z hayotiy maqsadlarini belgilashda oilaviy munosabatlarni tartibga solish, farzand tarbiyasida muhim manzil barqaror oila – tarbiya maskanni yaratish, oilaviy munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish va yoshlarni oilaga tayyorlashni amaliy yo‘llarini yaratish muhim hisoblanadi. Dunyoda bugungi kunda bir qancha ilmiy-tadqiqot olib boruvchi markazlarda oila va ta‘lim muassasalarining o‘zaro hamkorligida barkamol farzandni shakllantirishda ta‘lim-tarbiyaning uzviyligini ta‘minlash, jamiyatdagi shaxslar o‘rtasida barqaror munosabatlarning o‘rnatilishi kabi masalalar yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Maqolada oilalardagi ijtimoiy munosabatlar barqarorligini ta‘minlashning pedagogik asoslari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: oila, ma‘naviy muhit, ijtimoiy munosabatlar, oilaviy hayot dinamikasi, nikohdan qoniqish, emotsional barqarorlik, hissiy intilish, pedagogik shart-sharoitlar.

Oilaviy ijtimoiy munosabatlarga ta‘sir ko‘rsatuvchi o‘zgaruvchi sifatida oila a‘zolarining ijtimoiy rollar haqidagi tasavvurlarini ajratar ekanmiz, ayni vaqtda, bunday qarashlarda nafaqat er-xotinlik staji, balki oilaning to‘liq yoki noto‘liqligi kabi obyektiv-psixologik omilning ham o‘rnini ta‘kidlash kerak. G.N.Tomgorovanning tadqiqotlarida aniqlanishicha, otasiz o‘sgan bolalarda er-xotinning oilaviy rollari haqidagi tasavvurlarida aniqlik yetishmaydi, va eng qizig‘i, ularning oilada ona roli haqidagi qarashlari ham odatda yanglish bo‘ladi. Yolg‘iz onaga o‘z onasi buvi sifatida yordam bergan taqdirda ham, bolalarda baribir ayol kishining oiladagi o‘rni va roli haqida chalkash tasavvurlar shakllanishi oldini olmaydi [7]. O‘z navbatida, yuqorida ham ta‘kidlab o‘tilganidek, oilaviy hayotdagi ijtimoiy rollar haqida yanglish tasavvurlar shakllangani keyinchalik oiladagi ijtimoiy munosabatlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Ajralish, shuningdek, bolalarning yoshiga va ularning soniga bog‘liq. To‘rt yoshdan ko‘p bo‘lmagan, eng kichigi uch yoshga to‘lmagan oilada ajralish xavfi kamayadi. Kelajakda ajralish xavfi bolaning o‘smirlik yoshiga yetishi bilan ortadi va o‘n yetti yoshdan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lganida yana pasayadi. Shunday qilib, bolalar “Oilaga barqarorlashtiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi, bu ularning tug‘ilishidan boshlab boshlang‘ich maktab yoshigacha va balog‘at yoshiga yetganidan keyin kuchayadi” [8]; keyingi omil – ota-onalarning ajrashishlari. Ota-onasi ajrashgan shaxslar o‘zlarining nikohlarini buzishda yeng zaif hisoblanadilar, chunki qisman ajralish ularning o‘rnatilmagan oilaviy munosabatlardagi yagona muqobili hisoblanadi. Bundan tashqari, ota-onasining oilasi buzilgan bolalar erta turmush qurishga moyil bo‘lib, bu barqaror oila yaratish foizini kamaytiradi.

G‘arb sotsiologlari va psixologlari tomonidan taqdim etilgan yuqorida tavsiflangan ajralishning barcha omillarini Levinger o‘zining “Munosabatlardagi xarajatlar va mukofotlarni baholash” nazariyasida umumlashtirishga harakat qildi [2].

Olimning ta‘kidlashicha, odamlar turmush qurganlarida, ular o‘z sherigida jozibador bo‘lgan bir qator narsalar mavjud. Oilani yaratishda bizni sherikga jalb qiladigan va uning barqarorligiga ta‘sir qiladigan xususiyatlar yoki fazilatlar Levinger uch guruhga bo‘lingan:

a) oilaning daromadi va mulkka egalik darajasiga qarab moddiy mukofotlar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori daromadli oilalarda ajralish xavfi kamroq. Ammo daromad ajralishni qanchalik to'sqinlik qilishi noma'lumligicha qolmoqda. Ehtimol, turmush o'rtoqlarning umumiy daromadi ularning oilasini saqlab qolishga hissa qo'shishi mumkin; Bundan tashqari, yuqori daromadli turmush o'rtoqlar boshqa juftliklar kabi moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirmasliklari va shuning uchun oilaviy muammolarga kamroq ochiq bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, o'z mulkiga ega bo'lgan va nikohdan keyin uni ikki baravar oshirgan shaxslar oilaviy munosabatlarning buzilishiga kamroq moyil bo'ladi. Turmush o'rtoqlar tomonidan bo'linadigan mulk oilaviy baxtning o'ziga xos barqarorlashtiruvchisidir. "Birlashtirilgan mulk munosabatlardagi zaiflikdan ko'ra kuchliroqdir" [1].

b) oilaviy holat va manfaatlar va qadriyatlarning o'xshashligiga asoslangan ramziy mukofotlar. Shunday jamiyatlar borki, maqom odamlar uchun, ayniqsa jamiyatning "yuqori" uchun juda muhim. Shuning uchun, ma'lum bir ijtimoiy maqomga mansublik sherikning juda jozibali xususiyatiga aylanishi mumkin. Ta'lim darajasi va ijtimoiy mavqeyi past bo'lgan juftliklar ajralish ehtimoli ko'proq. Ammo biz ijtimoiy mavqe va ta'limning aniq sababiy ta'sirini nikoh muvaffaqiyatiga bog'lay olmaymiz, chunki boshqa omillar ham ishtirok etishi mumkin.

Ijtimoiy o'xshashlik ham ramziy mukofot turidir. Bir xil din va nikoh yoshi oilaviy munosabatlar barqarorligi mezonidir. Eng ko'p ijtimoiy o'xshashliklarga ega bo'lgan er-xotinlar bir-birlari bilan osonroq muloqot qilishadi, bir xil ijtimoiy me'yorlarga rioya qilishadi, bu esa, o'z navbatida, ularga nizolardan qochishga yordam beradi va oilaviy munosabatlarni buzish ehtimoli bor.

d) do'stlik, jinsiy zavq va hissiy yaqinlik bilan bog'liq affektiv mukofotlar.

Shunday qilib, Levinger o'zining "Munosabatlardagi xarajatlar va mukofotlarni baholash" nazariyasida G'arb tadqiqotchilari tomonidan taqdim yetilgan ajralishning asosiy sabablarini tasniflashga harakat qiladi, ularni uchta guruhga taqsimlaydi: moddiy mukofotlar, ramziy mukofotlar va ta'sirchan. Shaxslar o'z munosabatlarini shu guruhlarga qarab baholaydilar. Biror kishi sherigida qanchalik ko'p jozibadorlikni ko'rsa, munosabatlarda norozilik ehtimoli shunchalik kam bo'ladi va aksincha. Boshqacha aytganda, oilada yuqoridagi mukofotlarning to'planishi do'stona munosabatlarning saqlanishiga yordam beradi va ularning yetishmasligi uning parchalanishiga olib kelishi mumkin.

Ajralishning tabiatini o'rganish sohasidagi cotsiologik, pedagogik va psixologik tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, olingan ma'lumotlarda konseptual asos yo'q va ular ko'proq empirik xususiyatga ega. Ushbu muammoga ijtimoiy-falsafiy yondashuv ajralish sabablari va omillarini inson ehtiyojlarining uch darajasiga ko'ra taqsimlash orqali ularning yanada oqilona tasnifini topishga imkon beradi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, ajralishning barcha sabablari yoki omillarini bir xil darajada faqat bitta darajaga bog'lash mumkin emas, chunki bizda ajralish sabablarining o'zida obyektiv va subyektiv lahzalarning murakkab kombinatsiyasi mavjud [3].

Shuning uchun, ajralish xatti-harakatining motivatsiyasi juda ziddiyatli. Turli odamlar uchun ajralish uchun bir xil mavhum tarzda ajralib turadigan motiv turli xil mazmun bilan to'ldirilishi mumkin, bu biz ko'proq yoki kamroq darajada aniqlagan ehtiyojlarning har bir darajasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, masalan, turmush o'rtoqlardan birining kasalligi kabi ajralish uchun bunday sabab, biz uchta darajadan faqat bittasini aniq ko'rsata olmaymiz. Kimdir uchun yaqin munosabatlardan norozilik bu motiv ortida yashiringan deb

taxmin qilish mumkin. Bunday holda, bu motiv fiziologik darajaga tegishli. Boshqasi uchun, turmush o'rtog'ining kasalligi oilaning moliyaviy ahvolidan yomonlashishini anglatadi va bu, biz tushunganimizdek, moddiy daraja bog'langanini ko'rsatadi.

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, quyidagi sabablarni shartli ravishda fiziologik darajaga bog'lash mumkin: bolalarning yo'qligi, turmush o'rtog'ining xiyonati, jismoniy kasalliklar, jumladan, alkogolizm, turmush o'rtog'ining fiziologik nomuvofiqligi, majburiy ajralish va boshqalar. Turmush o'rtog'ining ijtimoiy-iqtisodiy holatining nomuvofiqligi (turli daromad, kasb, ma'lumot, irq), oilaning yashash joyi, oilada bolalarning mavjudligi, ichkilikbozlik, turmush o'rtog'ining umumiy byudjetda ishtirok etmasligi; oila, turmush o'rtog'ining sobiq oilaga bog'lanishi - ehtimol moddiy darajada paydo bo'ladi. Ma'naviy daraja nisbatan kam sonli motivlar bilan ifodalanadi: turmush o'rtog'ining turli dinlari, qo'pollik, munosabatlardagi shafqatsizlik, his-tuyg'ularni yo'qotish, xarakterlarning nomuvofiqligi yoki nomuvofiqligi [4].

Oiladagi ijtimoiy pedagogik faoliyat tizimli yondashuvga asoslangan taqdiridagina yuqori samarali bulishi mumkin. U demografiya, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya, pedagogika (oilaning tarbiyaviy funksiyasi), huquq, iqtisod (oila byudjeta), etnografiya, tarix, falsafaga oid ma'lumotlarni o'rganishni va ulardan foydalanishni ko'zda tutadi. Shunday qilib, zamonaviy sharoitlarda oila turli bilim sohalarini: ijtimoiy pedagogika, ijtimoiy ish, sog'liqni saqlash va boshqalarning markaziy obyektlaridan biriga aylanmokda. Chunki har bir jamiyatning kelajagi o'sha jamiyatdagi oilalardagi muammolarni hal qilishga bog'liqdir.

Ijtimoiy pedagog maqsad va vazifalarning amalga oshirish uchun yetarli bo'lgan o'rtasidagi shartnoma biznes yoki nikoh shartnomasiga o'xshamaydi. Bu holatda tomonlar moddiy emas, balki axloqiy majburiyatlarga ega bo'lishadi va bu rasmiy hujjat bilan tasdiqlanadi. Shartnoma bo'yicha hamkorlik oilani shartnoma talablarini ishlab chiqishda va qarorlar qabul qilishda faol ishtirok etishni ta'minlaydi. O'smirlar va o'spirinlar bilan ishlashda shartnomaning tuzilishi ularning mutaxassis bilan munosabatlariga jiddiy tus berishi bilan ijobiy jihatlarga ega. Asosan, xorij amaliyotida qo'llaniladigan uzoq muddatli ish shakllari ijtimoiy-psixologik yondashuvga asoslanadi va to'rt oydan ortiq vaqtni talab qiladi.

Ijtimoiy-psixologik yondashuvning asosiy vazifalari: biror bir vazifani bajarishga odatlantirish orqali oilaviy tizimni o'zgartirish hamda oilaga ta'sir qiluvchi boshqa ijtimoiy tizimlardagi holatlarni aniqlashdan iborat. Ijtimoiy-pedagogik yordam sharoitida patronajning qo'llanilishi maqsadga muvofiq. Patronaj ijtimoiy, ijtimoiy-pedagog va oila pedagogik ish shakllaridan bo'lib, unda ijtimoiy pedagog tashxis, nazorat va rehabilitatsiya maqsadlarida oilaga tashrif buyuradi. Bu esa oila bilan uzoq muddatli aloqalarni ushlab qolishga zamin yaratadi.

Patronaj oilani tabiiy sharoitlarda kuzatishga imkon beradi. Patronajning o'tkazilishi bir qancha tamoyillarga amal qilishni talab qiladi. Bular: yordamni ixtiyoriy qabul qilish, konfidensiallik va boshqalar. Shuning uchun ham oilani ijtimoiy pedagog tashrifi to'g'risida avvaldan xabardor qilish lozim. Patronajlar tanlangan ish strategiyasiga qarab doimiy va bir martalik buladi. Doimiy patronajlar, avvalambor, g'ayri ijtimoiy oilalarga nisbatan qo'llanilishi lozim. Chunki ularni doimiy nazorat qilish intizomga chaqiradi va vujudga kelayotgan inqirozli holatlarni aniqlash imkonini beradi. Ijtimoiy-pedagogik faoliyatda, patronaj bilan bir qatorda, oila bilan ish olib borishning muhim shakllaridan biri konsultativ suhbat o'tkazishdir.

Konsultativ suhbat, asosan, hayotiy masalalarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan sog'lom oilalarga mo'ljallangan. Yakka tarzidagi konsultatsion suhbatlar bilan bir

qatorda, oila bilan ishlashning jamoaviy shakllari – treninglar qam o‘tkazilishi mumkin. Ijtimoiy-pedagogik trening amaliy psixologiyada jamoaviy psixologik ish olib borishning faol metodlaridan foydalanishga asoslangan sohasi sifatida ta’riflanadi. Shuni ta’kidlash joizki, bugungi kunda o‘tkazilayotgan trening dasturlari ing maqsadlari kengaydi va trening faqatgina amaliy psixologiya soqasi bo‘libgina qolmay, balki ijtimoiy pedagogika va ta’lim tizimida ham o‘z o‘rniga ega.

References:

1. Волкова А.Н. Социально-психологические факторы супружеской совместимости. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 2007. – 17 с.
2. Голод С.И. Стабильность семьи: социальный и демографический аспекты. – Л., 1984. – С. 78.
3. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с гештальтупражнениями. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 336 с.
4. Жамолдинова О. Ёшлар соғлом турмуш маданиятини шакллантиришда узвийлик ва узлуксизлик / Монография. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2011. – 193 б.
5. Йўлдошева С. Ўзбекистонда соғлом авлодни маънавий тарбиялашнинг ижтимоий-педагогик асослари (Оила, давлат ва нодавлат ташкилотлари мисолида). Пед. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2001.
6. Каримова В.М. Ёшларда ўзбек оиласи тўғрисидаги ижтимоий тасаввурлар: Дис. ... докт. психол. наук. –Т., 1994. – 258 б.
7. Короткова В.Т. Организационно-педагогические условия совместной творческой деятельности родителей и детей в студии раннего развития. Автореф. дисс. ...канд. психол. наук. – Тамбов город, 2013.
8. Лыдокова Г.М., Сибгаева Л.Р. Влияние семейных отношений на поведение подростков «группы риска» // Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2020. – Вып. 68. – Ч. 1. – С. 333-337.